

Protección jurídica del docente frente a quejas y denuncias estudiantiles en el estado de Sonora

Montijo Monzón Jesús Armando, Rivera Sánchez Alma Rosa, Sandoval Coronel Marijose,
Salazar López María de los Ángeles

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

El presente estudio analiza la protección jurídica del docente frente a quejas y denuncias estudiantiles en el estado de Sonora, con el propósito de identificar el nivel de conocimiento que los maestros poseen sobre los mecanismos legales que los amparan. Se fundamenta en un marco jurídico que abarca instrumentos internacionales, como la Recomendación de la OIT y la UNESCO (1966), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) y la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), así como normativas nacionales y estatales, entre ellas la Ley General de Educación (2023) y la Ley de Educación para el Estado de Sonora (2020). La investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño no experimental transversal. Se aplicó un cuestionario a una muestra de 138 docentes de diferentes niveles educativos, con el fin de medir su conocimiento normativo, percepción y aplicación de la protección jurídica ante denuncias o quejas. Los resultados revelan que el 64% de los docentes posee un conocimiento medio o bajo de la normativa educativa, mientras que el 72% no ha recibido capacitación legal. Además, el 63% percibe los procedimientos institucionales como poco claros o injustos, y solo el 31% ha recibido apoyo legal de su institución. Se concluye que existe un desconocimiento generalizado de los derechos y mecanismos de defensa del profesorado, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la formación jurídica, los protocolos institucionales y la cultura de la legalidad en el ámbito educativo sonorense.

Abstract

The present study analyzes the legal protection of teachers in the face of student complaints and allegations in the state of Sonora, with the purpose of identifying the level of knowledge teachers possess regarding the legal mechanisms that protect them. It is based on a legal framework that includes international instruments such as the ILO/UNESCO Recommendation (1966), the Universal Declaration of Human Rights (UN, 1948), and the Convention on the Rights of the Child (UN, 1989), as well as national and state regulations, including the General Education Law (2023) and the Education Law for the State of Sonora (2020). The research was conducted using a quantitative, descriptive, and non-experimental cross-sectional design. A questionnaire was administered to a sample of 138 teachers from different educational levels in order to measure their regulatory knowledge, perceptions, and application of legal protection in the face of complaints or allegations. The results reveal that 64% of teachers have a medium or low level of knowledge of educational regulations, while 72% have not received any legal training. Additionally, 63% perceive institutional procedures as unclear or unfair, and only 31% have received legal support from their institution. It is concluded that there is widespread lack of knowledge regarding the rights and defense mechanisms available to teachers, highlighting the need to strengthen legal training, institutional protocols, and the culture of legality within the educational environment of Sonora.

Palabras Clave: Protección jurídica, docentes, demanda, estudiante, quejas

Keywords: Legal protection, Teachers, Lawsuit, Student, Complaints

1. INTRODUCCIÓN

La docencia es una profesión de alto impacto social, pues el desarrollo educativo y cultural de un país depende del trabajo de sus maestros. Sin embargo, en los últimos años el ejercicio docente se ha vuelto más complejo debido al aumento de conflictos escolares, quejas y denuncias de estudiantes o tutores, lo que ha generado

incertidumbre jurídica para los educadores (Martínez, 2021). En este contexto, la protección legal del docente es esencial para asegurar el respeto a sus derechos laborales y profesionales, así como el equilibrio entre responsabilidades y prerrogativas dentro del ámbito escolar (Ramírez & López, 2020).

Instrumentos internacionales como la Recomendación OIT-UNESCO (1966), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) y la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) establecen principios que garantizan condiciones dignas y seguridad jurídica para el personal docente. En México, la Constitución, la Ley General de Educación (2023), la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (2019), y en Sonora la Ley de Educación estatal (2020) y los protocolos escolares de actuación (SEC, 2022) refuerzan el derecho de los maestros a un debido proceso y a la protección frente a acusaciones sin fundamento.

Pese a este marco normativo, investigaciones recientes muestran que muchos docentes desconocen los mecanismos legales que los protegen (González & Torres, 2022), lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad y afecta el clima escolar y su bienestar (SEP, 2019). Por ello, resulta necesario analizar el nivel de conocimiento que el profesorado sonorense posee sobre su protección jurídica ante quejas o denuncias estudiantiles. El presente estudio busca examinar el marco legal, las condiciones institucionales y la percepción del profesorado respecto a su protección jurídica, con el fin de generar evidencia que apoye el diseño de estrategias de capacitación y acompañamiento legal más efectivas, promoviendo un entorno educativo justo y respetuoso para docentes y estudiantes.

2. ANTECEDENTES

El reconocimiento y protección del docente se encuentran respaldados por diversos instrumentos internacionales. La Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO sobre la condición del personal docente (1966) establece principios rectores sobre el ejercicio profesional, las condiciones de trabajo y la protección de los educadores ante acusaciones infundadas. Este documento dispone que:

“Los docentes deberán gozar de seguridad en el empleo y protección contra despidos arbitrarios o injustificados, y contra acusaciones sin pruebas suficientes” (OIT & UNESCO, 1966, art. 45).

De igual manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) reconoce el derecho a la educación (art. 26) y, por consecuencia, la responsabilidad estatal de garantizar las condiciones adecuadas para su impartición, lo cual incluye la protección jurídica de quienes la ejercen.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) establece que la disciplina escolar debe administrarse con respeto a la dignidad del niño y conforme a los derechos humanos (art. 28), lo que obliga a las instituciones a atender quejas y denuncias con apego a principios de legalidad, equidad y respeto a las garantías procesales de docentes y estudiantes.

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la educación (art. 3°) y la protección al trabajo (art. 123°), lo cual implica el reconocimiento de los derechos laborales y profesionales de los docentes dentro del sistema educativo nacional.

La Ley General de Educación (LGE) (2023) establece en su artículo 113, fracción II que las autoridades educativas deberán:

“Respetar los derechos laborales y profesionales de los trabajadores de la educación, así como garantizarles condiciones que favorezcan su desempeño profesional” (Congreso de la Unión, 2023, art. 113, fracc. II).

Por su parte, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) regula los procedimientos administrativos y disciplinarios en torno al personal docente. En su artículo 84, dispone que:

“El personal docente y directivo tendrá derecho a un procedimiento imparcial y al respeto del debido proceso en cualquier investigación o procedimiento administrativo derivado del ejercicio de sus funciones” (Congreso de la Unión, 2019, art. 84).

La Ley Federal del Trabajo también protege a los docentes frente a sanciones injustificadas. En su artículo 47, se establecen las causas de rescisión de relación laboral y el derecho del trabajador a una defensa previa, garantizando el principio de presunción de inocencia en cualquier denuncia o queja presentada por terceros.

En el ámbito universitario, la Ley General de Educación Superior (LGES), en su artículo 8, reconoce la autonomía universitaria e implica la facultad de las instituciones para establecer sus propios mecanismos de mediación y defensa jurídica interna ante conflictos o quejas, siempre respetando los derechos humanos y laborales del personal docente.

La Ley de Educación para el Estado de Sonora (LEES) (2020) establece en su artículo 7, fracción V la obligación de las autoridades de:

“Garantizar el respeto a los derechos del personal docente y su integridad frente a cualquier tipo de violencia o difamación dentro del entorno educativo” (Congreso del Estado de Sonora, 2020, art. 7, fracc. V).

Asimismo, el Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia en las Escuelas del Estado de Sonora (2022) determina que toda queja o denuncia en el contexto escolar debe procesarse bajo los principios de debido proceso, confidencialidad y respeto a los derechos de todas las partes. Este documento subraya que:

“Ninguna autoridad o institución educativa podrá emitir sanciones sin haber escuchado previamente a las partes involucradas y sin contar con las pruebas correspondientes” (Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, 2022, p. 14).

En el ámbito institucional, el Reglamento General de Alumnos de la Universidad Vizcaya de las Américas (2023) establece en su Capítulo VII “De las Quejas y Sanciones”, que:

“Los alumnos podrán presentar quejas por escrito ante las autoridades académicas; sin embargo, ninguna medida correctiva o sanción podrá aplicarse sin previa investigación y derecho de audiencia del personal involucrado” (Universidad Vizcaya de las Américas, 2023, art. 72).

3. PREGUNTA / PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

“¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los docentes sobre los mecanismos de protección jurídica ante quejas y denuncias estudiantiles en el estado de Sonora?”

4. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación sobre la protección jurídica del docente frente a quejas y denuncias estudiantiles surge ante la creciente necesidad de garantizar el equilibrio entre los derechos y obligaciones de los actores del proceso educativo. En los últimos años, se ha incrementado el número de casos en los que los docentes son objeto de quejas o denuncias por parte de estudiantes o tutores, muchas veces sin un conocimiento claro de los procedimientos legales, los derechos que los amparan o las instancias institucionales encargadas de su defensa (González & Torres, 2022).

El docente es un elemento esencial dentro del sistema educativo, no solo por su función formadora, sino también por su papel como figura de autoridad y acompañamiento en el desarrollo integral del alumnado. Sin embargo, su labor se ha visto afectada por una percepción de vulnerabilidad jurídica, derivada de la falta de información sobre los mecanismos legales que lo protegen ante situaciones de conflicto o acusaciones injustificadas (Martínez, 2021). Esta problemática puede generar consecuencias emocionales, profesionales y sociales que impactan directamente en la calidad educativa y en el ejercicio pleno de la docencia.

En el contexto mexicano y particularmente en el estado de Sonora, la legislación educativa contempla lineamientos sobre los derechos, responsabilidades y procedimientos disciplinarios del personal docente. No obstante, el grado de conocimiento que tienen los profesores sobre estas disposiciones sigue siendo limitado. Por ello, es fundamental identificar el nivel de conocimiento jurídico que poseen los docentes respecto a su protección ante quejas y denuncias, con el fin de promover una cultura de legalidad y fortalecer la seguridad profesional del gremio educativo (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2019).

Este estudio cobra relevancia porque ofrece información empírica que permitirá a las instituciones educativas y a las autoridades competentes diseñar estrategias de capacitación, asesoría legal y acompañamiento jurídico para el magisterio. Asimismo, contribuye al ámbito académico al generar evidencia sobre la relación entre el conocimiento jurídico docente y su desempeño profesional en un entorno social cada vez más demandante y regulado (Ramírez & López, 2020).

En términos sociales, la investigación busca favorecer un entorno educativo más justo, donde los derechos tanto de estudiantes como de docentes sean respetados por igual, y donde las quejas y denuncias se procesen con imparcialidad y apego a la ley (Ley General de Educación, 2019).

Por todo lo anterior, el estudio se justifica desde una perspectiva legal, educativa y social, al aportar elementos que pueden fortalecer la protección del docente, garantizar el debido proceso y fomentar una convivencia escolar basada en el respeto, la justicia y la responsabilidad compartida.

5. OBJETIVOS

Objetivo general: “Analizar el marco legal y las medidas de protección jurídica que amparan a los docentes frente a quejas y denuncias presentadas por estudiantes, con el fin de garantizar el ejercicio seguro de su labor educativa”.

Objetivos específicos:

- Identificar las normativas nacionales, estatales y locales que regulan los derechos y obligaciones de los docentes frente a quejas y denuncias estudiantiles.

- Analizar los tipos de quejas y denuncias más comunes que enfrentan los docentes en el ejercicio de su labor educativa.
- Examinar los mecanismos legales y administrativos disponibles para que los docentes se defiendan de manera efectiva ante dichas quejas y denuncias.
- Evaluar el nivel de conocimiento que los docentes tienen sobre sus derechos y la protección jurídica disponible.
- Proponer estrategias y recomendaciones para fortalecer la protección jurídica de los docentes en contextos educativos.

6. HIPÓTESIS

Los docentes del estado de Sonora presentan un conocimiento limitado sobre los mecanismos de protección jurídica disponibles frente a quejas y denuncias estudiantiles.

7. METODOLOGÍA

Enfoque de la investigación

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, ya que busca medir el nivel de conocimiento que poseen los docentes sobre la protección jurídica frente a quejas y denuncias estudiantiles. Este enfoque permite obtener datos objetivos y verificables mediante la aplicación de un instrumento estructurado, cuyos resultados pueden ser analizados estadísticamente para identificar tendencias, niveles de conocimiento y posibles áreas de mejora.

Tipo y nivel de investigación

El estudio es de tipo descriptivo, porque pretende detallar las características del conocimiento jurídico de los docentes en relación con sus derechos y obligaciones ante situaciones de denuncia o queja en el ámbito escolar.

Asimismo, corresponde a un nivel diagnóstico, pues busca conocer el grado de dominio que el personal docente tiene sobre la normativa aplicable y los procedimientos de protección legal existentes.

Diseño metodológico

El diseño de la investigación es no experimental y transversal, dado que los datos se recolectaron en un único momento sin manipular las variables. Se observó y describió el fenómeno tal como ocurre en su contexto natural, con el propósito de determinar el nivel de conocimiento jurídico de los docentes en distintos niveles educativos del estado de Sonora.

Población y muestra

La población del estudio estuvo conformada por 34,795 docentes en activo que imparten clases en diferentes niveles educativos desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior hasta posgrado en el estado de Sonora, México; La muestra fue de 138 docentes a nivel estatal.

Instrumento

El instrumento utilizado fue un cuestionario estructurado de 22 reactivos, diseñado para evaluar el conocimiento jurídico y normativo del docente respecto a los procedimientos de protección, defensa y actuación ante quejas o denuncias estudiantiles.

El instrumento se dividió en tres secciones:

- Datos sociodemográficos (nivel educativo, años de experiencia, tipo de institución, género, etc.).
- Conocimiento normativo y legal (leyes, reglamentos, derechos y obligaciones del docente).
- Percepción y aplicación (actuación ante quejas o denuncias, seguridad jurídica, apoyo institucional).
- Los reactivos fueron de tipo cerrado con escala Likert y preguntas abiertas de con opciones (dependiendo la información es el tipo de respuesta, en escala nominal), lo que permitió cuantificar el nivel de conocimiento y percepción de los participantes.

Procedimiento

- Diseño del instrumento: se elaboró una encuesta con base en el marco teórico y legal sobre la protección jurídica del docente.
- Aplicación del cuestionario: se distribuyó en formato digital y físico a docentes de diferentes niveles educativos del estado de Sonora.
- Recolección de datos: los cuestionarios fueron contestados de forma anónima y voluntaria.
- Análisis de la información: se procesaron los datos en un programa estadístico (Jamovi), aplicando medidas descriptivas (frecuencias, porcentajes y promedios).
- Interpretación de resultados: se establecieron los niveles de conocimiento y las principales áreas de oportunidad para la formación jurídica del docente.

8. RESULTADOS

Gráfico 1. Edad

El gráfico sobre la variable edad muestra que la mayoría de los docentes encuestados se concentran en los rangos de 41 a 45 años y 50 y más, ambos con alrededor de 29 participantes, lo que sugiere que gran parte de la muestra está compuesta por profesionales con una trayectoria consolidada y amplia experiencia docente. En contraste, los grupos más jóvenes, entre 20 y 30 años, presentan una menor representación, lo que podría

indicar una menor participación de docentes con poca antigüedad o recién incorporados al ámbito educativo, reflejando así una muestra predominantemente madura y experimentada.

Gráfico 2. Sexo

El gráfico correspondiente a la variable sexo evidencia que la mayoría de los docentes encuestados son mujeres, con una frecuencia aproximada de 85 participantes, mientras que los hombres representan alrededor de 50. Esta diferencia refleja una mayor presencia femenina en el ámbito educativo dentro de la muestra analizada, lo cual es coherente con la tendencia general del sector docente, donde históricamente las mujeres han tenido una participación predominante, especialmente en niveles educativos como el básico y medio superior.

Gráfico 3. Nivel educativo

El gráfico muestra que la **mayoría de los docentes (aproximadamente 36%)** labora en el **nivel básico**, seguido del **nivel medio superior (29%)** y el **nivel superior (25%)**. En menor proporción se encuentra el personal que trabaja en **posgrado (9%)**, mientras que el **nivel inicial** presenta una participación mínima, cercana al **1%**. Estos resultados reflejan que la mayor parte de los participantes pertenece a los niveles educativos con mayor número de planteles y población docente en el estado de Sonora. Además, la presencia significativa de docentes en niveles medio superior y superior indica una muestra diversa en cuanto a contextos educativos, lo que enriquece el análisis del conocimiento jurídico en diferentes ámbitos académicos.

Gráfico 4. Tipo de sector en que laboras

Se observa que el 74% de los participantes labora en instituciones del sector público, mientras que el 26% pertenece al sector privado. Esta distribución coincide con la composición general del sistema educativo en Sonora, donde predominan los planteles públicos. Sin embargo, el nivel de conocimiento jurídico tiende a ser similar en ambos sectores, lo que refleja una carencia generalizada de formación legal docente.

Gráfico 5. Años de experiencia docente

Los resultados indican que el 48% de los docentes tiene más de 10 años de experiencia, el 35% entre 6 y 10 años, y el 17% menos de 5 años. Esto muestra una muestra con amplia trayectoria profesional. Sin embargo, aunque la experiencia docente es alta, muchos participantes reportan desconocimiento sobre los procedimientos de protección legal, lo que evidencia que la experiencia no garantiza dominio normativo.

Gráfico 8. ¿Ha recibido capacitación?

El 72% de los docentes indica no haber recibido capacitación en temas legales o normativos, frente a un 28% que sí ha participado en algún taller o curso. Este dato refleja una clara carencia institucional en la formación jurídica del profesorado y la urgencia de diseñar programas que fortalezcan su conocimiento sobre derechos, procedimientos y mecanismos de defensa.

Gráfico 9. Conocimiento de normativa

El 64% de los participantes presenta un nivel medio o bajo de conocimiento de la normativa educativa y laboral, el 25% manifiesta un conocimiento aceptable y solo el 11% dice conocerla de manera amplia. Este resultado evidencia que la mayoría de los docentes no domina las leyes que regulan su profesión, lo que limita su capacidad de actuación ante quejas o conflictos escolares.

Gráfico 10. ¿ha sido usted objeto de alguna queja o denuncia?

El 22% de los docentes reporta haber sido objeto de alguna queja o denuncia, mientras que el 78% no ha tenido esa experiencia. Aunque minoritario, este porcentaje es relevante, pues muestra que casi una cuarta parte de los encuestados ha enfrentado situaciones potencialmente conflictivas, lo que justifica la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección legal.

Gráfico 11. La institución proporciono apoyo legal

Entre quienes enfrentaron quejas, solo el 31% afirma haber recibido apoyo legal por parte de su institución, frente a un 69% que no obtuvo asesoría o acompañamiento. Este resultado refleja una falta de respuesta institucional ante los conflictos y la necesidad de establecer unidades o protocolos claros de defensa jurídica docente.

Gráfico 12. ¿crees que los procedimientos para atender quejas estudiantiles son claros y justos para el docente?

El 63% de los docentes considera que los procedimientos son poco claros o injustos, el 27% los percibe como parcialmente justos, y solo el 10% los califica como claros y equitativos. Este resultado muestra una percepción generalizada de desconfianza hacia los procesos administrativos educativos, lo que debilita la seguridad jurídica del profesorado.

Gráfico 13. ¿Quién lo apoya en caso de una queja o demanda estudiantil?

El 46% de los docentes indica que busca apoyo en colegas o amistades, el 33% en el sindicato, y apenas el 21% recibe ayuda institucional o legal formal. Esto sugiere que las redes de apoyo más frecuentes son informales, lo que limita la efectividad en la resolución de conflictos legales dentro del ámbito educativo.

Gráfico 14. ¿La protección jurídica del docente es suficiente?

El 71% de los encuestados considera que la protección jurídica no es suficiente, el 19% opina que es medianamente adecuada, y solo el 10% la considera satisfactoria. Este resultado respalda la hipótesis del estudio y evidencia la necesidad de reforzar las políticas públicas y protocolos institucionales orientados a la defensa del magisterio.

Gráfico 15. ¿Crees que la existencia de leyes o protocolos ayuda a prevenir los conflictos entre docentes y estudiantes?

El 82% de los docentes está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que las leyes y protocolos ayudan a prevenir conflictos, aunque el 18% considera que su aplicación es deficiente. Esto refleja una valoración positiva de la normativa, pero también la percepción de que falta difusión y cumplimiento efectivo de dichas disposiciones.

Gráfico 16. ¿has considerado cambiar de profesión o dejar la docencia debido a la posibilidad de enfrentar una queja o demanda estudiantil?

El 29% de los docentes reconoce haber considerado dejar la docencia por temor a una denuncia o queja, mientras que el 71% no lo ha contemplado. Aunque minoritario, este grupo refleja una preocupación significativa por la inseguridad jurídica y el desgaste emocional que puede generar la falta de respaldo institucional.

9. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación evidencian que los docentes del estado de Sonora presentan un conocimiento limitado sobre los mecanismos de protección jurídica ante quejas y denuncias estudiantiles, confirmando la hipótesis planteada. Aunque la mayoría de los participantes cuenta con amplia experiencia profesional y formación académica sólida, su dominio de la normativa legal y de los procedimientos administrativos que los amparan es parcial o insuficiente. Esto se debe, en gran medida, a la falta de programas de capacitación específicos en materia jurídica educativa y a la escasa difusión institucional de los protocolos de actuación vigentes. Asimismo, se identificó que una proporción considerable de docentes percibe los procedimientos para atender quejas como poco claros o injustos, y que la mayoría no recibe apoyo legal adecuado por parte de sus instituciones, lo que genera una sensación de vulnerabilidad y desprotección. A pesar de ello, los docentes reconocen la importancia de la existencia de leyes y protocolos para prevenir conflictos, aunque consideran necesario fortalecer su aplicación y accesibilidad. En términos generales, el estudio demuestra la necesidad urgente de implementar estrategias de formación y acompañamiento jurídico para el magisterio sonoreño, que garanticen el respeto a sus derechos y el equilibrio en la relación educativa. Fortalecer la cultura de la legalidad, el debido proceso y la comunicación institucional permitirá consolidar un entorno escolar más justo, seguro y equitativo tanto para docentes como para estudiantes

REFERENCIAS

- [1] Congreso de la Unión. (2019). Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSCMM.pdf>
- [2] Congreso de la Unión. (2023). Ley General de Educación. Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf>
- [3] Congreso del Estado de Sonora. (2020). Ley de Educación para el Estado de Sonora. Boletín Oficial del Gobierno del Estado. <https://www.congresoson.gob.mx>

- [4] Organización Internacional del Trabajo (OIT) & Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (1966). Recomendación conjunta sobre la condición del personal docente. UNESCO. <https://www.ilo.org/global/standards/teachers>
- [5] Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas. <https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>
- [6] Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Naciones Unidas. <https://www.unicef.org/es/convencion>
- [7] Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. (2022). Protocolo de actuación para la prevención, atención y erradicación de la violencia en las escuelas del Estado de Sonora. Gobierno del Estado de Sonora. <https://educacion.sonora.gob.mx>
- [8] Universidad Vizcaya de las Américas. (2023). Reglamento General de Alumnos y Reglamento Institucional. Universidad Vizcaya de las Américas. <https://uva.edu.mx>
- [9] González, R., & Torres, M. (2022). Derechos y obligaciones del docente en el contexto escolar contemporáneo. Revista Iberoamericana de Educación y Derecho, 18(2), 55-70.
- [10] Ley General de Educación. (2019). Diario Oficial de la Federación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. <https://www.diputados.gob.mx>
- [11] Martínez, L. (2021). La vulnerabilidad jurídica del profesorado ante conflictos escolares. Universidad Nacional Autónoma de México.
- [12] Ramírez, P., & López, J. (2020). La protección legal del docente en México: análisis normativo y educativo. Revista Mexicana de Derecho Educativo, 12(3), 45-62.
- [13] Secretaría de Educación Pública (SEP). (2019). Manual de derechos y obligaciones del personal docente. SEP.

Correo de autor de correspondencia: armandomonzon23@hotmail.com